

nonmollare

quindicinale post azionista

nonmollare

quindicinale post azionista

numero 172, 16 giugno 2025
Esce il primo e il terzo lunedì di ogni mese
Scaricabile da www.criticaliberale.it
Supplemento on line di “critica liberale”
Direzione e redazione:
via delle Carrozze, 19 - 00187 Roma 06.6796011
info@nonmollare.eu - www.criticaliberale.it

Direttore responsabile: Enzo Marzo
Comitato di Direzione: Paolo Bagnoli - Antonella Braga - Antonio Caputo - Pietro Polito - Niccolò Rinaldi - Giovanni Vetritto

“non mollare” del 1925. Il soffocamento della democrazia, il ruolo dell’informazione e l’impegno etico-civile degli intellettuali sono le questioni di fondo poste dall’esperienza del “Non Mollare”, il foglio stampato clandestinamente tra il gennaio e l’ottobre 1925 su iniziativa di un gruppo di intellettuali fiorentini di orientamento liberal-democratico e social-riformista. Tre questioni di ampio respiro che per più aspetti travalicano il momento contingente dell’Italia del 1925 e si proiettano nei decenni successivi. Piero Calamandrei, Carlo e Nello Rosselli, Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini e Nello Traquandi sono i protagonisti di questo straordinario esperimento di giornalismo politico che ha rappresentato una spina nel fianco del costituendo regime. Stampato mediamente con cadenza quindicinale, il periodico veniva distribuito nelle maggiori città italiane. Una fitta rete di collaboratori diffuse questo giornale nato non per «rubare il mestiere ai quotidiani», ma per «dare esempio di disobbedienza ed eccitare alla disobbedienza».

PER COMMENTI, CRITICHE E PROPOSTE DI ARTICOLI O DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA SCRIVERE A

info@criticaliberale.it

Sommario

la biscondola

05. paolo bagnoli, *i doveri di una vera opposizione astrolabio*

06. angelo perrone, *disaffezione e referendum: la partecipazione politica in crisi*

08. alessandro cavaliere, *con la sola propaganda ci si suicida*

Posservatore laico

10. raffaello morelli, *soldi alla chiesa cattolica -non resta che abolire l'inoptato*

sulla libertà d'informazione

13. universitari (aspiranti giornalisti) a colloquio con alcuni costituzionalisti, *la tenuta dello stato di diritto costituzionale oggi*

cosmopolis

15. enzo marzo, *ufficializzata la svolta. trump non è né di destra né di sinistra. è contiano*

17. redazione, *negli u.s.a. l'autocrazia è già arrivata - come la vede michelle goldberg*

20. riccardo mastrorillo, *discutiamo del limite*

22. marco marsili, *lo stato di diritto non è a geometria variabile*

24. valerio pocar, *puntini sulle i**

gli stati uniti d'europa

26. pier virgilio dastoli, *un anno dalle elezioni europee: e poi?*

28. niccolò carandini, *il debito dell'europa - 1949*

23. **bêtise**

32. **comitato di direzione**

32. **hanno collaborato**

cosmopolis

lo stato di diritto non è a geometria variabile

marco marsili

In un'epoca segnata dalla crisi dell'ordine internazionale liberale e dalla crescente strumentalizzazione del diritto internazionale, la recente richiesta del procuratore della Corte penale internazionale (Cpi) di emettere mandati di arresto per Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu solleva interrogativi fondamentali sulla coerenza, l'efficacia e l'universalità dello stato di diritto globale. È evidente che il diritto internazionale penale si trova al centro di una tensione crescente tra giustizia e geopolitica, tra universalismo giuridico e doppiopesismo.

La Cpi, istituita con lo Statuto di Roma del 1998, nasce come strumento per porre fine all'impunità dei responsabili dei crimini più gravi, ovunque essi si trovino. Eppure, la selettività dei procedimenti avviati – quasi sempre rivolti contro attori deboli o regimi marginali – ha indebolito la sua legittimità percepita. La richiesta di arresto di Putin per crimini legati alla deportazione di bambini ucraini ha suscitato l'entusiasmo dell'Occidente. Tuttavia, la medesima autorità giuridica ha ricevuto dure critiche quando ha indagato sui crimini di guerra commessi in Afghanistan dalle forze statunitensi, o sui crimini contro l'umanità commessi dal presidente filippino Rodrigo Duterte nell'ambito della lotta al narcotraffico, costata la vita a migliaia di persone. Questo doppio standard mina la credibilità dell'istituzione.

L'accostamento del presidente russo al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, è emblematico: la Cpi lo accusa di presunti crimini di guerra e contro l'umanità. Israele non è parte dello Statuto di Roma, così come gli Stati Uniti e la Russia, ma ciò non esenta il governo di Tel Aviv – almeno moralmente e politicamente – dal dovere di rispondere a norme che pretendono di essere universali. La difesa immediata e assoluta di Netanyahu da parte degli Stati Uniti, che hanno adottato sanzioni contro il procuratore generale della Cpi e i suoi collaboratori, vietandone l'ingresso sul territorio nazionale, è indicativa di

una postura incoerente e selettiva. Se la giustizia internazionale deve valere, allora deve valere per tutti.

Il principio dell'immunità per capi di Stato e di governo, per quanto riconosciuto da convenzioni internazionali e dalla prassi diplomatica, non può diventare uno scudo permanente contro la responsabilità penale individuale. L'uccisione del giornalista saudita Jamal Khashoggi nel consolato di Istanbul, per la quale è stato direttamente implicato l'attuale primo ministro saudita Mohammed bin Salman, è un caso paradigmatico. Nonostante l'evidenza prodotta dalle autorità turche e dalle agenzie d'intelligence statunitensi, la comunità internazionale ha chiuso un occhio – anche l'osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite, monsignor Caccia, si è espresso a favore dell'immunità per il premier saudita. Bin Salman non è stato perseguito, né sanzionato in maniera efficace. Al contrario, è stato accolto come interlocutore privilegiato da molte cancellerie occidentali, in nome della "realpolitik" e degli interessi energetici. Con il primo ministro di Riad si sono amichevolmente incontrati tutti i politici italiani di rilievo, da Renzi a Meloni, e gli ultimi due presidenti americani Biden e Trump. Esattamente così come tutti i leader occidentali incontravano Gheddafi o Putin, prima che questi diventassero oggetto di campagne d'odio, o persino obiettivi da neutralizzare fisicamente, come l'ex raïs libico.

Anche nel campo del diritto internazionale territoriale, il doppiopesismo è evidente. Gli Stati Uniti hanno da sempre contestato l'annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014, invocando la violazione della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Tuttavia, la medesima logica non è stata applicata all'occupazione e annessione, da parte di Israele, delle alture del Golan – territorio siriano riconosciuto come occupato dalle risoluzioni Onu – che Trump ha legittimato unilateralmente nel 2019. Similmente, le colonie israeliane in

Cisgiordania e a Gerusalemme Est, considerate illegali dal diritto internazionale, continuano a espandersi con la tacita complicità degli alleati occidentali, con la stessa rapidità con la quale la popolazione civile di Gaza viene sterminata.

Per comprendere l'incoerenza strutturale della politica estera statunitense, basta ricordare le numerose operazioni militari illegali condotte negli ultimi decenni. L'invasione di Panama nel 1989, quella di Grenada nel 1983, l'aggressione all'Iraq nel 2003, la guerra in Afghanistan, fino al bombardamento della Jugoslavia nel 1999 senza mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: tutti episodi che hanno violato la Carta delle Nazioni Unite, senza che vi siano state sanzioni o indagini penali internazionali a carico dei responsabili – i bombardamenti della Nato su Belgrado, spacciati ufficialmente come “intervento umanitario” dall'allora vicepremier Sergio Mattarella, fecero 1500 vittime civili, accertate dalla sentenza del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia. Ora, Trump minaccia di invadere nuovamente Panama, perché sostiene di averne diritto, in quanto il canale “l'hanno pagato gli americani”, e dichiara di voler anettere Canada e Groenlandia a qualsiasi costo. Il principio di responsabilità viene stato semplicemente sospeso quando a infrangere la legalità sono gli “imperi benevoli”.

Se vuole conservare legittimità in ambito globale, lo stato di diritto non può essere piegato agli interessi geopolitici di alcune potenze. La selettività nell'applicazione del diritto internazionale mina le fondamenta della giustizia, genera sfiducia nell'ordine internazionale e alimenta le narrazioni revisioniste. È imperativo ristabilire un equilibrio tra diritto e potere, riaffermando la centralità delle norme giuridiche come strumenti universali e imparziali di regolazione dei conflitti. Come ha scritto nel 1963 Martin Luter King nella lettera dal carcere di Birminham: «un'ingiustizia commessa ovunque è una minaccia per la giustizia ovunque».

L'alternativa è il caos normativo, dove il diritto diventa uno strumento tra gli altri del conflitto strategico. E in quel mondo, a perdere saranno i più deboli. Sempre.

bêtise

SEMEL STALINISTA, SEMPER STALINISTA

Al direttore - Testuale: «*Lo stato di Israele è l'erede del Terzo Reich e produce una politica di genocidio [a Gaza] esattamente come il Terzo Reich*». Così sabato sera Luciano Canfora nel talk televisivo “Accordi e Disaccordi”. Caro Cerasa, finalmente qualcuno che gioca a carte scoperte. Il filologo barese ha detto ciò che la maggioranza dell'intellettualità italiana pensa, ma che spesso non ha il coraggio di dire apertis verbis. E cioè che le vittime di ieri sono i carnefici di oggi, lo stato d'Israele un'impostura, l'abusivo destinatario di una solidarietà deviata. Che la sua nascita e la sua esistenza si avvalgono di un'indebita patente di legittimità morale, sono soltanto il frutto del senso di colpa e della cattiva coscienza dell'occidente. Tesi aberranti tornate in grande spolvero, complici anche quei cattivi maestri che insegnano ai giovani l'arte di manipolare la storia.

Del resto, Canfora contesta che il regime sovietico nel 1932-1933 abbia intenzionalmente usato la fame per sterminare il popolo ucraino (Holodomor). È lo stesso che nel 2013, sulle colonne del Corriere della Sera, ricordò la grandezza di «*Stalin nei venticinque anni di potere assoluto che avevano fatto della Russia una grande potenza rimasta tale anche dopo la fine dell'Urss*». È lo stesso che nel 2022, parlando in un liceo della sua città, definì Giorgia Meloni “una neonazista nell'anima”. Poi spiegò che si trattava di una colta metafora letteraria, usata persino da Tocqueville per esprimere il suo sentimento profondo di avversione verso la democrazia. Sono certo che non si adonterà, quindi, se viene definito un “neostalinista nell'anima”. Solo che Tocqueville era un grande pensatore liberale, Canfora non credo.

Michele Magno, 3 giugno 2025 [da “Il Foglio”]